

A Szent Korona középkori kinézetének újragondolása, és elveszett(?) csúcsdíszének sorsa

(A szerző elképzelése alapján készített kezdetleges látványterv a középkori Szent Koronáról)

A magyar történelem legjelentősebb szimbóluma, és egyben tárgyi emléke vitathatatlanul a Szent Korona. Sokan sokféleképpen tekintenek rá, de ebben az írásban kizárólag a készítésének történetét, és egykori kinézetét vizsgálom. Már ezzel kapcsolatban is kisebb könyvtárnyi tudományos és kevésbé tudományos irodalom létezik, ezért nem vállalkozhatok átfogó, alapos kutatástörténet bemutatására. Helyette elsősorban Tóth Endre: *A magyar Szent Korona és koronázási jelvények* című kiváló könyvét veszem alapul – miközben több állításával is vitába szálllok.

I. A görög korona eredete, és megválaszolatlan kérdéseinek lehetséges magyarázata

A koronaabroncs bizánci eredetével kapcsolatban konszenzus van a tudományos életben. A hátsó részen lévő három zománclemezen Dukász Mihály, I. Géza és Konstantinosz szerepel, ami annak keltezését meghatározza. Ma már elfogadottnak számít az is, hogy női koronáról van szó, amit valószínűleg I. Géza felesége hozott magával Bizáncból 1074 körül. Néhány kérdés azonban továbbra is fennáll vele kapcsolatban, amik közül a legismertebb a Dukász Mihály foglalatba nem illeszkedő lemeze. A többi, kevésbé feltűnő anomáliáról kevesebb szó szokott esni, holott azok fontos

segítséget jelentenek a Dukász lemez rejtélyének megfejtéséhez. Létezik ugyanis egy egyszerű elmélet, ami mind a hat alább felsorolt kérdésre választ tud adni. Mielőtt ezekre részletesen kitérünk megjegyzem, hogy logikus magyarázat híján, érezhetően csak kényszerből szokott felmerülni, hogy a Dukász lemez foglalatán kívüli rögzítésére azért került sor, mert csak egy nagyobb méretű lemezt találtak a koronához. A Dukász lemez minden szempontból beleillik a többi zománckép sorába, és életszerűtlen, hogy ha Bizáncban még I. Géza zománcképét is elkészítik a koronához, pont a császár képét ennyire elméretezték volna, vagy, ha mégis, akkor úgy hagyják. Inkább slendrián módon rögzítve, lelógva elküldték volna a koronát? Ennél hihetőbb magyarázatra van szükség. Lássuk mik azok, amikre ezen kívül még választ kell kapnunk:

Az alábbi hat ténnyel kapcsolatos kérdésre keressük a válaszokat:

1. Miért aszimmetrikus a Krisztus oromzathoz képest az alatta levő mező?
2. Miért nem illik bele a Dukász Mihály zománcképe a foglalatába?
3. Miért szakad meg a gyöngydrót folytonossága a Dukász Mihály foglalatán? Miért nem eredeti az oromlemez tetején lévő gyöngytartó csap, és miért csak ott nem az? Miért van ettől jobbra törésnyom az oromlemezen? Miért vannak csak itt reszelésnyomok az oromzat tetején? (Papp László vizsgálatainak eredménye¹)
4. A Dukász Mihály alatti mezőn miért aszimmetrikus a vágás nyoma az abroncson?
5. Miért rövidebb a Szent Korona abroncsának – felülről nézve - bal fele, mint a jobb?
6. Miért aszimmetrikus az András apostol pántjához képest az alatta levő mező?

Az állításom, amely mind a hat kérdésre megadja a választ: **Az alsó görög koronán lévő első és hátsó oromzat - Dukász Mihály és Krisztus zománcképei – eredetileg, bizánci készítésük során a hibás méretezés miatt nem pontosan egymással szemben helyezkedtek el.** A Dukász oromzat felülről nézve kb. 2-3 mm-el az óramutató járásával ellentétesen eredetileg „el volt csúsztatva” a kívánt ponttól. (Ez a pont a korona ívén Krisztus képével szemben lett volna.)

(Az ábra csak a művelet szemléltetésére szolgál, nem műszaki rajz.)

¹ Papp László: *Időszaki jelentés a Szent Korona ötvösvizsgálatáról II.*, 1994, Magyar Iparművészet – 8.o.

Ennek belátásához elég megvizsgálni, hogy ez az egy pontatlanság okozhatta-e mind a hat, a fenti kérdésekben megfogalmazott problémát, illetve lehetséges-e bármilyen más magyarázat is azokra a fenti állításomon kívül. Vegyük őket sorba:

1. Miért aszimmetrikus a Krisztus oromzathoz képest az alatta levő mező?

(Pirossal jelölve a Jézus oromzat szélei és az alatta levő mező szélei közötti eltérő távolság.)

Ha igaz az állításom, akkor a Krisztus oromzatának és a Dukász oromzatának egymáshoz legközelebb eső szélei között a hiba miatt Bizáncban nem ugyanakkora volt a távolság a korona kerülete mentén - ez látható a korábbi szemléltető rajzon. Ez azt eredményezte, hogy amikor Bizáncban a korona abroncsát gyöngydróttal olyan mezőkre osztották fel, amibe a zománcképek és a kövek kerültek, a korona jobb és bal felének mezői nem lehettek ugyanakkorák. Ezt el lehetett volna csinálni úgyis, hogy az abroncs rövidebb, baloldali felén a hét mező mindegyike egy kicsivel kisebb szélességű lett volna, de ez tizedmilliméteres pontosságot igényelt volna minden mező esetén. Az egyszerűbb és ezért biztosan kivitelezhető megoldás a bizánci ötvös számára az volt, hogy a Krisztus oromzata alatti mezőt 2-3 mm-el jobbra eltolta, és így a két oromzat alatti mező szélei között a korona abroncsán ugyanakkora hely maradt a maradék hét-hét mező számára. Ez tehát megmagyarázza a frontális mező és a Krisztus oromzat aszimmetriáját. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem hátul, a Dukász oromzat alatti mező meghosszabbításával korrigálta az ötvös a hibát? Talán a Dukász oromzattól kezdte a kiosztást, vagy az is lehet, hogy nem lett volna szerencsés pont a császár képe alatt ezt a korrekciót megtenni.

2. Miért nem illik bele a Dukász Mihály zománcklemez a foglalatába?

A Dukász lemez foglalata Bizáncban – és természetesen a Szent Korona kialakítása előtti időkhöz - még nagyobb volt, és belefért a zománckép. Amikor a magyar udvarban döntés született a görög korona és a latin keresztpánt összeillesztéséről – ennek okára később visszatérünk -, akkor nyilvánvalóan összepróbálták őket, és kiderült a Dukász oromzat „elcsúszása”, ami mögött a keresztpánt hátsó szára a baloldalon kilátszott, a jobb oldalon pedig az oromzat mögé került 2-3mm-el. Az aszimmetria nem volt feltűnő keresztpánt nélkül, mert nem volt mihez viszonyítani az oromzatot, de a keresztpánttal együtt kifejezetten zavaró volt az eltérés. Ezt az alábbi kezdetleges, manipulált fotó hivatott érzékeltetni.

(Az ábra csak a művelet szemléltetésére szolgál, nem műszaki rajz. A manipulált fotó azt mutatja, milyen lehetett a Szent Korona a keresztpánt hozzápróbálásakor)

Ezt korrigálhatták volna a keresztpánt egyik szárának az elferdítésével, de ez sem lett volna esztétikus megoldás, mert a szimmetria vagy a korona tetején a Jézus lemeznél, vagy újra lent, a Dukász lemeznél láthatóvá vált volna. Másrészt a keresztpántot készítette a király az abroncshoz, és láthatóan becsesebb, kidolgozottabb volt a görög koronánál ahhoz, hogy annak pontatlansága miatt az új keresztpántot torzítsák el. Így aztán a kincstárból kiemelt régi női koronán végezték el a szükséges módosítást. Ahhoz, hogy a Dukász oromzat mögé kerüljön szimmetrikusan a keresztpánt, a görög abroncsból kivágtak egy darabot, és úgy módosították az abroncs helyzetét, hogy a keresztpánt alá essen a Dukász oromzat. (Némileg különböző, de hasonló összefüggést gyanít Barabássy Miklós is az abroncson látható vágásnyom mögött².) Jobb és egyszerűbb megoldás lett volna, ha hátulról nézve az abroncs balfelén lévő mezőkből is ki tudtak volna vágni 2-3mm-t, de ez azért nem volt lehetséges, mert a keskeny mezők megkurtítása szintén a szimmetria durva, feltűnő megsértésével, vagy a zománcképek csonkításával járt volna. Ezért a nehezebb utat választották a magyar ötvösök, és a Dukász oromzat bal feléből kivágtak egy 4-5mm széles függőleges csíkot. Így a jobboldali, elvágott abroncsot ennyivel balra húzták, majd összeforrasztották. Így elérték az ötvösök a céljukat: a keresztpánt és a Dukászlemez középvonala egyvonalba esett – így láthatjuk azt ma is.

² Barabássy Miklós: A „görög koronának” nevezet Szent Korona alsó része mérnöki szemmel – academia.edu

Cserébe ezért azonban kénytelenek voltak korrigálni a Dukász foglalat méretén, és az alábbi ábrán pirossal jelzett részt eltávolítani, és foglalatot is kijavítani. Ezért nem fér bele a Dukász lemez a foglalatba.

(Az ábra csak a művelet szemléltetésére szolgál, nem műszaki rajz.)

- 3. Miért szakad meg a gyöngydrót folytonossága a Dukász Mihály foglalatán? Miért nem eredeti az oromlemez tetején lévő gyöngytartó csap, és miért csak ott nem az? Miért van ettől jobbra törésnyom az oromlemezen? Miért vannak csak itt reszelésnyomok az oromzat tetején**

Papp László ötvös, akinek módja volt a Szent Koronát megvizsgálni, megállapította, hogy a Dukász lemezen és a foglalon – és csak ott! - olyan komolyabb beavatkozások történtek³, amelyek nagy mértékben megfelelnek az előző pontban leírtaknak. Az Árpád-kori ötvös célja a foglalat új, kisebb ívének kialakítása volt, amit a rajzon pirossal jelölt rész eltávolításával lehetett elérnie. E mellett az orom tetején lévő gyöngytartó csapot, gyöngydrótot is nyilvánvalóan újból ki kellett alakítani. Papp Lászlót megfigyelései ezt igazolják. idézem:

(Az egykori örvös célja a piros rész eltávolítása volt.)

³ Papp László: *Időszaki jelentés a Szent Korona ötvösvizsgálatáról* II., 1994, Magyar Iparművészet – 8.o.

„A hátsó oromzatot keretező **gyöngydrót** (amely akár csak a Korona összes többi pártaelemén, itt is a fenéklemez elé van forrasztva) felül **középen megszakad.**”

„**Egyetlen kivételt a hátsó oromzat gyöngydrót csapjának elhelyezése** jelent. A hátsó oromzaton felül, középen álló gyöngydrót csap részben a kiegyengetett foglalat lemezén, részben a körbefutó gyöngydrót megszakadásával szabadon maradt területen áll.”

„Az oromzat alaplemeze (amelyről azt állítjuk, hogy egyanyagú az abroncs lemezével) felső élén kétféle alakítási nyomot őriz. Felül, **nagyjából az ív felezési vonalától kezdődően jobbra, körülbelül 10 milliméter hosszú darabon** a lemez elé olyan kiritkult törésfelületű, amilyen felület a nem öntvényanyagú, nyújtással (jelen esetben kalapálással) készült lemez esetében **akkor keletkezik**, amikor egy viszonylag határozott vonal mentén (amilyen az ívesen felforrasztott gyöngydrót) előre-hátra mozgatóval fásasztjuk az anyagot egészen addig **amíg** az a legjobban felkeményeden és kiritkult sávban **el nem törik**. **Az oromzat alaplemezének élén, felül, az ív felezési vonalától balra, a jobb oldali törött felülettel hasonló hosszúságban reszelés nyom található** (amely eltér a Dukász-lemez körbefutó élének megmunkálásától). Ha az oromzat hátlap lemezének felső élén, a két egymás mellett levő, de eltérő felületű szakaszt egyidejűleg vesszük szemügyre, és figyelembe vesszük az egyanyagúságot a folytatódó hátlaplemez esetében, adódik egy magyarázat. **Az oromzat alaplemeze felül, középen maximálisan 20 milliméter szélességben folytatódhatott, vagy önálló lemezként, vagy még inkább valaminek a fenéklemezéeként. Letöréssel történt eltávolítása esetén - a gyöngydrót ívét kiegyenesítve - a hátlap folytatódó lemeze jobb oldalán az íven belül, bal oldalán az ív fölött tört el. Az oromzat a jelenleg is látható formáját később, a kiálló lemez rész ívesre történt lereszelésével nyerte el.**”

4. A Dukász Mihály alatti mezőn miért aszimmetrikus a vágás nyoma az abroncson?

(Az ábra csak a művelet szemléltetésére szolgál, nem műszaki rajz.)

A rajzból látszik, hogy miután az abroncsból kivágtak 4-5mm-t, és azt újra összeforrasztották, a vágásnyomnak ennyivel el kellett tolnódnia a fotón pirossal jelzett középvonalhoz képest. Ez így is történt, ahogy láthatjuk. (Azért nem volt elég a 2-3mm kivágása, mert a Dukász lemez baloldala a kiigazítás előtt a keresztpánttól kissé jobbra esett, ezért ahhoz, hogy a kiigazítás után a Dukász lemez és a pánt szimmetrikusak legyenek, többet kellett kivágni – minimális eltéréssel ez sikerült is.)

5. Miért rövidebb a Szent Korona abroncsának – felülről nézve - bal fele, mint a jobb?

Ha figyelmesen megnézzük, látni, hogy a Krisztus oromzattól balra eső abroncsfél kissé rövidebb, kevésbé íves, mint a jobb oldali. Ez is az átalakítás logikus következménye. Miután az abroncsból kivágták a 4-5 mm-es darabot, és az elvágott abroncs széleit összehúzták, hogy azok összeforraszthatóak legyenek, törvényszerűen ennyivel rövidebb lett az akkor már keresztpánthoz szegecselt, Krisztus lemeztől balra eső abroncs hossza. Ez az aszimmetria azonban a gyakorlatban már észrevehetetlen volt.

6. Miért aszimmetrikus az András apostol pántjához képest az alatta lévő mező?

(A piros vonalakkal jeleztem, hogy a keresztpánt szélei nem egyenlő távolságra vannak az abroncs oldalsó mezőjének széleitől, azaz András apostol lemeze nem pontosan a középső mező szimmetriatengelyébe esik.)

Az előző pontból az is következik, hogy a megrövidített oldalon, az abroncs összehúzásakor az abroncsnak kissé el kellett mozdulnia a keresztpánton látható Szent András zománcklemezeinek szimmetriatengelyétől. A valóság ezt is visszaigazolja.

Összegzőképpen elmondható, hogy mind a hat felsorolt anomália esetében a távolságok olyan mértékben, és olyan irányban jelentkeznek, amennyire és amerre a kezdeti állításom alapján azok előre várhatóak voltak. Ezért feleslegesek azok a felvetések, hogy máshogy is korrigálni lehetett volna a hibát, ami igaz ugyan, de ha így lett volna, akkor ma a Szent Koronán teljesen más típusú anomáliák jelentkeztek volna – márpedig nem ez a helyzet.

Egyéb szempontok, megfigyelések

1. Érdemes szólni a Dukász lemezen látható két fenti lyukról, és a jelenlegi szegecslés okáról. Feltételezésem szerint miután elvégezték az abroncs szűkítését, és a Dukász lemez oromzata, és így a foglalata is kisebb lett, a keresztpánt rögzítése után megpróbálták azon keresztül belülről két lyukat fúrni, hogy azzal rögzítsék a túlméretessé vált zománcklemez. Ezzel a nem túl átgondolt, és nem túl jól kivitelezett módszerrel azonban több probléma is adódott. Először is a keresztpánton található Bertalan apostol zománcképét a fúrással úgy megrongálták, hogy később, a lemez újbóli felfogatásánál ki kellett cserélni egy másik apostol, a ma is ott látható Tamás zománcklemezeivel⁴. (A sérült Bertalan lemezét a nagyobb Krisztus oromzat mögé rejtették, hogy ne látszódjon.) Másodszor: A lyukakat érthetetlen módon nem sikerült egymás mellé fúrni, és belefúrtak Dukász Mihály dicsfényébe. Harmadszor: Valószínűleg azért próbálták felül rögzíteni a lemezt, hogy a lemez alja kissé mozoghasson, ugyanis pont ott, alatta futott a gyöngysor, ami síkban kissé kijebb kényszerítette azt. Ez, és a nagy felfogatási táv miatt bizonyára mozgott is a lemez alja⁵. A megoldás tehát sem esztétikus, sem praktikus, sem időtálló nem volt, ezért valamikor később – a korona javításakor – leszedték a Dukász lemezt, majd kiszedték a problémát jelentő, és amúgysem látszódó gyöngyöket a lemez szélességében, hogy az jobban ráfeküdhessen a korona síkjára. Kicserélték a megrongálódott Bertalan apostol zománcképét a ma is látható Tamás apostoléra, és annak foglalatan kívül szegecselték a Dukász lemezt a keresztpánthoz. Így a korábbiánál tartósabb, és kissé esztétikusabb megoldás született.
2. További, szemmel látható bizonyítékot szolgáltatna az elméletre, ha láthatnánk a Dukász lemez mögötti foglalaton és/vagy oromlemezen a vágás nyomát – sajnos ennek technikai kivitelezhetőségét nem ismerem. A vágásnak mindenesetre Papp László nem látta a nyomát az oromlemez hátulján, és bár kétségének adott hangot, hogy az ott volt, megjegyzi, hogy azt csiszolással el is tüntethették⁶. Mivel az oromzat és az abroncs egy anyagból készült, Papp arra gondol, hogy a korona alaplemeze az alábbi szokatlan szabásminta alapján készült.

⁴ Tóth Endre: *A magyar Szent Korona és koronázási jelvények* – 2018, Bp., Országgház Könyvkiadó -145.o.

⁵ Péri József: *Időszaki jelentés a Szent Korona ötvösvizsgálatáról I.*, 1994, Magyar Iparművészet- 5.o.

⁶ Papp László: *Időszaki jelentés a Szent Korona ötvösvizsgálatáról II.*, 1994, Magyar Iparművészet – 7.o.

Ez az elképzelés azonban indokolatlannak, feleslegesnek, sőt feleslegesen bonyolultnak látszik. Valószínűbb, hogy a gyorsan és könnyen elvégezhető csiszolással eltüntette az ötvös azt a vágásnyomot, ami a korona külsején, még ha nem is feltűnő helyen, de ott volt. (A koronának a belsején látható nyom eltüntetésével nem bajlódott, mint ahogyan általában senki más sem.)

3. Felmerülhet a kérdés, hogy technikailag hogyan volt lehetséges a koronaabroncs összeforrasztása a zománcképek és a kövek levétele nélkül? Ennek megnyugtató megválaszolásához további kutatások szükségesek, amiket igyekezek mihamarabb elvégezni. Mindazonáltal amíg nincsen olyan új elmélet, ami a korábban vizsgált kérdések mindegyikére úgy ad választ, hogy annak nem feltétele a forrasztás, feltételezhetjük, hogy volt rá technológia, vagy legrosszabb esetben esetleg levették a forrasztáshoz közeli zománcképeket, és köveket. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az ötvösök munkadíja aligha akadályozta meg az átalakítási munkálatokat. Nem egy átlagos megrendelő átlagos ötvöstárgyáról volt szó, hanem egy jelentős európai hatalom gazdag királyának legfontosabb műremekéről, amin az észrevehető aszimmetria nemcsak zavaró, hanem megengedhetetlen is volt.

II. A latin keresztpánt, és annak zománcképei a görög koronához készültek, vagy csak másodlagosan használták fel azokat?

Ebben a kérdésben már nem teljesen egységes a kutatók véleménye. Van aki szerint a teljes keresztpánt másodlagos, és az korábban valamilyen, talán Szent Istvánhoz köthető liturgikus tárgy, ereklyetartó, vagy akár korona lehetett. Tóth Endre szerint a keresztpánt a görög koronához készült, de az apostolok zománcképei valóban köthetők voltak valahogyan Szent István személyéhez, és azok befoglalása volt a cél. Ezzel kapcsolatban sem vállalkozhatok arra, hogy minden eddigi szempontot felsoroljak, és ütköztessenek, de erre valójában nincs is szükség, mert logikai úton könnyen belátható, hogy mi történt. A keresztpánt teljes egészében, és egyszerre készült a görög koronához. Az előzők alapján az egyértelmű, hogy a keresztpánt miatt kellett korrigálni a görög koronán, azaz azt készítették a bizánci abroncshoz. Így csak az a kérdés maradt nyitva, hogy az apostolok zománcképei és a pánt tetején lévő Pantokrátor lemez is ekkor és ehhez készültek-e, vagy azok másodlagos felhasználásúak? Már többen megfigyelték, hogy a latin keresztpánt és a görög korona első oromzatán látható Pantokrátor lemez stílusban ugyan nem, de a Krisztust szegélyező két ciprusfa ábrázolásában hasonlít egymásra. Ezzel kapcsolatban művészettörténeti vita alakult ki, hogy a latin lemez utánozza-e a bizánci lemezt. A legfőbb érv az utánpótlás mellett, hogy ilyen zománcképek összesen kettő ismert csak a világon, és mindkettő a Szent Koronán van. Tóth Endre szerint azonban ahhoz túl kevés Pantokrátor zománcképezt ismerünk, hogy ez alapján szándékos utánpótlásról lehessen beszélni, hiszen maga a motívum, ha nem is gyakori, de létező volt a középkorban. Az utánpótlás ellen érvelve technikai, és ikonográfiai különbségeket sorol fel – pl. a szemek állását. Véleményem szerint

azonban az utánzás csak a konkrét tematikát és a motívumokat, azaz a két ciprus ábrázolását érinti, nem a stílusát. A latin Pantokrátor zománckészítője egyértelműen más iskolához tartozott, ezért eleve más stílusban, más technikai megoldásokkal dolgozott, mint a görög zománcképző. Ha akarta sem tudta volna leutánozni azt részleteiben - bár nyilvánvalóan nem is akarta. A megrendelő kérése csak annyi lehetett, hogy ugyanaz a motívum köszönjön vissza a keresztpánt tetején, mint a homlok feletti oromzaton. Ez érthető is, mert a két különböző korona részt ezzel próbálták meg legalább motívumhasználatban egységesíteni. Ennél is fontosabb érv azonban, hogy a keresztpánt megtervezésénél a latin Pantokrátor lemez szélességét pontosan a görög Pantokrátor szélességéhez igazították. Ráadásul mindkettő pontosan illeszkedik a keresztpánt szélességéhez. Így egy jól átgondolt, tudatos, szimmetrikus, esztétikus terv alapján készült el a keresztpánt. A görög Pantokrátor lemez szélességéhez pontosan illeszkedik a keresztpánt szélessége, amihez pontosan illeszkedik a latin Pantokrátor lemez szélessége. Figyelembevétel, hogy a ciprusok közötti Pantokrátor ábrázolás egyedülálló, de legalábbis ritka lehetett, és hogy milyen pontosan egyeznek az előbb taglalt méretek, ezeket együtt már nem lehet a véletlen számlájára írni, akkor sem, ha a kettő eltérő technikával készült. Ezzel ráadásul egybevágnak az a megfigyelés is, hogy a latin Pantokrátor lemezt ugyanaz készítette, mint az apostol lemezeket. Itt nem csak némi részletekben megbúvó kétes hasonlóságokról beszélünk, hanem teljesen egyértelmű az azonos stílus. Az orr, a fül, a bandzsító szemek, a kifelé fordult lábfejek, de a zománcrekeszek kidolgozottsága is mind azonos kéz munkájáról tanúskodik. Ezen semmit nem változtat az, hogy a Pantokrátor lemez esetében a zománccot a süllyesztett aranylemez technikájával készítették, mert ez csupán egy másik technikai megoldás, ami ahhoz kellett, hogy a Krisztus lemez kiemelkedjen a körülötte lévő arany látványának köszönhetően. Ez is azt erősíti meg tehát, hogy a keresztpánt minden eleme, beleértve az apostolokat is egyszere, tudatos tervezés által készülhettek csak.

III. Volt-e valamilyen dísz a Szent Korona tetején, és ha igen, mi volt az?

Tudjuk, hogy a korona tetején lévő Pantokrátor lemezt eleve odatervezték. Ha tervben volt, hogy a korona tetejére egy csúcsdísz, vagy keresztet helyeznek, akkor előre ki kellett alakítani a helyet a zománcképző számára. A most látható kereszt köztudottan későbbi, valószínűleg 16. századi átalakítás eredménye, így annak a rögzítési módja, és a nagyméretű fúrt lyuk is későbbi lehet. Elvileg ugyan nem kizárt, mégis nehezen elképzelhető, hogy a Szent Korona tetején ne lett volna semmilyen dísz. Mivel kamelaukion típusú, bizáncias koronáról van szó, a korabeli példák alapján valószínűleg egy értékes drágakő lehetett a tetején. Ezt példák egész sora erősíti meg. III. Béla menyecskéje, Konstancia miután férje meghalt, Palermóban házasodott újra, és hozzá köthető az egyetlen fennmaradt kamelaukion korona egy nagy ametisztrel a tetején. Férje szarkofágján is ilyen korona látható. Szintén ebből az időszakból, a 13. század legelejéről II. András érméjén is a stilizált Szent Korona látható egy kerek díszrel a tetején. Tóth Endre a könyvében egy ábrán foglalja össze ezeket.

II. Frigyes palermói szarkofágja

Konstancia palermói kamelaukion koronája

(Illusztráció Tóth Endre említett könyvéből.)

II. András 1206-os érméje

Ezek alapján tehát igen valószínű, hogy valamiféle drágakő díszítette a Szent Koronát is, és mivel volt rá mód, hogy annak rögzítését előre megtervezzék, vagy csak egy kisebb lyukra volt szükség, vagy magán a lemezen volt egy stift, ami tartotta a foglalatot. Miután ez a drágakő elveszett – erről később lesz szó -, és ezt a 16. században pótolni kellett, durva módon átfúrták a kisebb lyukat, vagy magát a stift helyét. Ezzel persze mindkét esetben eltüntették a rögzítés korábbi nyomát. Lehetséges azonban, hogy nem véletlen az, hogy a zománcclemezen Krisztus a könyvet a szokásosnál magasabban tartja, és az áldó keze is a hasa felett lehetett⁷, mielőtt belefúrtak, így a középső kisebb lyuk, vagy stift – pirossal jelölve a helye - nem zavarta a szokásos ikonográfiai ábrázolást.

Az eredeti rögzítési pont körülbelüli helye

⁷ Barabássy Miklós: *A Szent Korona keresztpántját az Egbert műhelyekben készítették.* – academia.edu

IV. Mennyi és milyen függők voltak eredetileg a Szent Koronán?

Az előző megállapítások segítenek megválaszolni a függőkkel kapcsolatos kérdéseket is. Nehéz elképzelni, hogy Bizánctól I. Géza felesége olyan koronát hozott volna, amiről hiányoztak a függők, hiszen azok szerves részei voltak egy női koronának. Jelenleg sérülten, de látható formában 2+2+1 szem van a Szent Korona lemezének aljához forrasztva, amik így az eredeti, bizánci függőket kellett, hogy tartsák. Ezt megerősíti, hogy a hátsó szem azért lehet a mező középvezetől balra, mert amikor elválták az abroncsot, azt pont a szem mellett tették. Ha utána forrasztották volna rá, bizonyára középre helyezték volna. Mivel az abroncs két oldalán a két-két oldalsó szem a mező osztásához képest szimmetrikusan helyezkedik el (bár a baloldalon kissé pontatlanul), vagy eredetileg csak öt függő volt a bizánci koronán, vagy a jelenlegi 4+4+1-el számolva két-két függő volt az oldalsó szemeken. Ennek azonban a függők foglalatja mond ellent, ugyanis közülük 4 eredeti bizánci, de a másik 4 csak imitáció⁸, ezért azok bizonyára későbbi kiegészítések. Ezeket láthatóan az abroncs lemezébe fúrt lyukakba illesztették, a két-két szem közé. A láncok is legkorábban 16. századiak a láncszemek profilja alapján⁹. Ha mindezt együtt vesszük figyelembe, akkor az alábbi történések valószínűsíthetők:

Bizánctól a női koronán 2+2+1 függő lógott, a jelenlegi szemek helyén. Nem tudni, hogy azok láncon, vagy gyöngyökön lógtak-e, de alul a háromkaréjos, almandin köves díszek a maival megegyezően néztek ki. Ezt onnan lehet tudni, hogy azok ma is megvannak, és azok, amik nem eredetiek, azok is ezt a formát utánozzák. Nem tudjuk biztosan, hogy mikor és miért bővítették a függők számát négygyel, de valószínűleg akkor, amikor azokat mindenképpen le kellett venni, hogy a láncokat kicseréljék, azaz legkorábban a 16. században.

V. Lehet-e tudni bármit a béléssel kapcsolatban?

A kész Szent Korona bizonyára egy vastagabb béléssel is rendelkezett, hogy egyáltalán hordani lehessen azt. Erről a bélésről semmiféle írott információ nem maradt fent, ám ha abból indulunk ki, hogy a bizánci, kamelaukion típusú zárt koronákat utánozta, akkor feltételezhetően arany színű volt, és a pántok között drágakövek ékesítették. Ilyenekkel találkozni az ábrázolásokon és ilyen Konstancia koronája is. A drágakövek jelenlétére utalhat a már korábban említett II. András érme hátlapja, amin egy kereszt egyúttal a keresztpántok stilizált felülnézeteként is értelmezhető, és a száraz negyedei között az Árpád-ház pénzei között egyedülként egy nagyobb és egy kisebb kör szerepel, amelyek a drágaköveket jelezheték. Ennek az értelmezését egy külön írásomban teszem meg¹⁰.

⁸ Péri József: *Időszaki jelentés a Szent Korona ötvösvizsgálatáról I.*, 1994, Magyar Iparművészet- 4.o.

⁹ Péri József: *Időszaki jelentés a Szent Korona ötvösvizsgálatáról I.*, 1994, Magyar Iparművészet- 4.o.

¹⁰ Spielmann Gábor: *ÁK – Árpád-kori érmék korrendje és megfejtései*, Panem, 2024 – 140.o.

VI. Melyik király, és mikor állította össze a Szent koronát?

Ezzel kapcsolatban főleg III. Béla, esetleg Könyves Kálmán neve merül fel a kutatók között. Miután korábban beláttuk, hogy a keresztpánt, és a rajta látható zománcclemezek a Szent Koronához készültek, azok datálása erre a kérdésre is megadja a választ. Az eddigi művészettörténeti vizsgálatok és a saját megfigyeléseim alapján III. Béla készítette el a Szent Koronát. Ezt az alábbiak támasztják alá:

Aradi Csilla zománcclemez párhuzamai meggyőzőek, és azok a 12. század végére, a 13. század elejére kelteznek a latin Pantokrátor lemezt és az apostol zománccokat. A dicsfény színei, és a stílus - különösen a Thesszalonikiben készült Krisztus esetében – több, mint árulkodóak. A 12. század elejéről nem ismerünk ilyen pontos párhuzamokat.

Thesszaloniki, 1200 körül

Más tárgyak Palermóba, és Dubrovnikba vezetnek, de ugyanazt az időszakot jelölik ki. II. Frigyes 1222-es ajándékán főleg a dicsfény hasonló, míg a 12. század második feléből származó, apró, 3 cm átmérőjű zománckép stílusában is idézi a Szent Korona ábráját.

A keresztet 1222-ben II. Frigyes ajándékozta a Cosenzai katedrálisnak

Dubrovnik, 12. sz. második fele

Megfigyelésem szerint a Szent Korona Pál apostollemezén hasonló motívum jelenik meg, mint a palermói rekesz zománcok jelentős részén. Ide tartozik az 1130-as évekre datált II. Roger koronázási palástja, a 13. század elején készült Konstancia koronája, valamint az előbb említett kereszt, amit férje, II. Frigyes ajándékozott 1222-ben a Cosenzai katedrálisnak. Ez egybevág azzal, hogy II. Roger és II. Vilmos uralkodása közötti időszakban a bizánci hatás erősödik, amikor görög művészeket hívtak az országba¹¹.

A Szent Korona és 12-13. századi palermói rekeszzománcok motívumai

Aradi Csilla munkájában megemlíti, hogy a keresztpánt filigránjával a legközelebbi párhuzam a székesfehérvári királysírokban talált aranyleleteken fordul elő. Ezeket Buzás Gergely III. Béla sírleleteinek tartja, ami szemben áll ugyan a jelenleg leginkább elfogadott nézettel, de én egy másik tanulmányom alapján szintén ezt támogatom. A jogar filigránjainak vizsgálata is felvetette már, hogy azt III. Bélához lehet kötni¹². Tóth Endre ír arról, hogy a keresztpánton a vörös almandin és fehér gyöngyök egyenletes váltakozása szokatlan a korszakban, ezért azok az Árpád-ház színeit, az Árpád-sávok korai használatát jelenthetik.¹³ Hajlok rá, hogy valóban nem véletlen a két szín következetes használata. És bár elvileg elképzelhető, hogy annak gyökerei egészen Könyves Kálmánig, vagy akár Szent Istvánig is elvezethetnek, az Árpád-sávok dinasztikus jelentéstartalmának kialakulását legvalószínűbben III. Bélához lehet kötni. Először Imre pecsétjén tűnik fel a feltehetően vörös-ezüst színeket jelölő sávok címerpajzson való használata, majd II. András, érméin és pecsétjein. III. Bélához azért lehet mégis feltételesen kötni annak kialakulását, mert a két egymással hadban álló testvér, Imre, majd András egyformán használta azokat, ezért könnyebben elképzelhető, hogy azt egyformán

¹¹ Aradi Csilla: *Újabb adalékok az ún. „corona latina” datálásának problematikájához*. KJH, Kaposvár, 2016-215.o.

¹² Nagy Péter: *Islamic art and artifacts in twelfth and thirteenth century Hungary*. 2015. CEU-MA

¹³ Tóth Endre: *A magyar Szent Korona és koronázási jelvények* – 2018, Bp., Országos Könyvtár Könyvkiadó -153.o.

tisztelt apjuktól emelték át. Könnyen igaz lehet az a ma már többé-kevésbé elfogadott nézet, hogy az Árpád-sávok eredete az aragóniai piros-arany sávokhoz vezethető vissza. III. Béla uralkodásának legvégén, amikor a fiának Konstanciával való házasságát készítette elő, dönthetett úgy, hogy az aragón ház címerének mintájára ő is létrehoz egy dinasztikus címert, az akkoriban divattá váló címerpajzs használat igényének megfelelően. Ezt követő gyors halála után azonban ezt már csak fia, Imre tudta használni a pecsétjén.

Szintén Könyves Kálmánnal szemben, és III. Béla mellett szól a korona jellege. Könyves Kálmánnak nem volt oka arra, hogy bizáncias koronát készíttessen, de Mánuel halála után III. Béla nem rejtette véka alá, hogy a bizánci trónra is aspirál, és nagyhatalmi koncepciójának része volt a Bizánc irányába való terjeszkedés az 1190-es években. Ekkor tűnt fel először a pénzek előlapján a kettőskereszt, ami mögött hatalmi ambíciói állhattak.¹⁴ A magyar király 1192-1193 fordulóján katonai erővel elfoglalta a hagyományosan bizánci érdekszférába tartozó Szerbia jelentős részét, amit a bizánci császár, II. Isaakios nem is hagyott annyiban. A pápának panaszkodott, majd katonailag is megfenyegette Bélát, aki végül kivonult Szerbiából.¹⁵ Szintén ekkoriban, 1194-ben bocsátott ki egy olyan érmét, amelyen magát Elek-nek nevezte. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban az anyjával való problémás viszonya állt¹⁶, de talán a Bizáncban használt nevének – Alexios – magyar megfelelője sem véletlenül került ekkor az érméjére. Mindenesetre III. Bélának az uralkodása vége felé megerősödő, Bizánccal kapcsolatos hatalmi ambíciói tagadhatatlanok, és jó okot szolgáltathattak a bizáncias korona elkészítésére. Könyves Kálmánnál ilyen motivációk nem ismertek, és nem is indokoltak. Tóth Endre felvetette, hogy III. Béla ózdkodott volna egy női korona használatával szemben. Ez azonban azért nem jelenthetett problémát, mert az összeillesztett, és átalakított Szent Korona már láthatóan nem női korona volt.

VII. Mi lehetett a Szent Korona középkori csúcspdíszének a sorsa, és mikor került fel rá a ma ismert kereszt?

II. Andrásnak az általam 1206-ra, a koronázása utánra keltezett érméje alapján már évekkel ezelőtt azt feltételeztem, hogy a Szent Korona tetejét egykor egy nagyobb drágakő ékesítette, ami ismeretlen időpontban eltűnt. Érdemes megpróbálni kideríteni ennek a feltételezett drágakőnek a sorsát.

II. András 1206-os érméje

¹⁴ Makk Ferenc: *A tizenkettedik század története*, Pannonica 2000 -187.o.

¹⁵ Makk Ferenc: *A tizenkettedik század története*, Pannonica 2000 -181.o.

¹⁶ Spielmann Gábor: *ÁK – Árpád-kori érmék korrendje és megfejtései*, Panem, 2024 – 98.o.

Egy lengyel forrás beszámolója alapján először Veress Endre említi, hogy az abban említett korona keresztjét Izabella törhetett le, mielőtt átadta volna a Szent Koronát egy korábbi egyezmény alapján I. Ferdinánd emberének, Castaldo tábornoknak 1551-ben¹⁷. Itt tehát nem drágakőről, hanem kereszttről van szó. Másról szól Tommaso Roncaroli prágai követ 1610 április 26-ai levele, amelyben ezt írja: „...egy lilium, vagy hasonló, amely a magyar korona egy darabja és díszje volt...A koronának ezt a kis darabját csodával határos módon mentette meg Magyarország utolsó királyának a fia, amikor a szerencsétlen fiúcskát trónjától megfosztották.” Ez alapján az sejthető, hogy nem kereszttről volt szó, mert azt bizonyára nem lilium, vagy ahhoz hasonló tárgyként írták volna le. Ha mindkét forrást figyelembe vesszük, akkor lehetséges, hogy a kettőnek valamiféle nem egyértelműen értelmezhető kombinációja volt a csúcsdísz. Mi derül ki a forrásokból a koronadísz sorsáról?

Izabella a becses tárgyat kisfiának, János Zsigmondnak adta, aki azt élete végéig a nyakában hordta, majd végrendeletében az erdélyi rendekre hagyta, akik később kárpótlásul hadi költségeiért Báthory Zsigmondnak adták át¹⁸. Roncaroli leveléből derül ki az ereklye további sorsa. E szerint az akkor II. Rudolf által fogva tartott Báthory Zsigmond gyóntatójának rábeszélésére II. Rudolf császárnak ajándékozta azt. Merész, de logikus állításom: Elképzelhető, hogy a jelenleg is Bécsben féltve őrzött osztrák birodalmi korona, az úgynevezett Rudolf-korona tetejére került ez a kincs. Mivel az azon található nagy kékes zafír eredete nem dokumentált, ezt csak a következők tények alapján feltételezhetjük:

1. A zafír másodlagos felhasználású és antik, vagy középkori eredetű.
2. A koronát 1602-ben Prágában készítette II. Rudolf számára Jan Vermeyen.
3. Báthory Zsigmond 1602-ben elvesztette politikai szerepét Erdélyben, és Prágába ment, ahol II. Rudolf kegyeit kereste, aki gondoskodott is az ottani megélhetéséről. Ezután évekig Prága, és így II. Rudolf udvarának közelében élt.

¹⁷ Uhrman Iván: *Révay Péter hitele*, In. Orpheus Noster 2011, 2. sz. - 45.o.

¹⁸ Veress Endre: *Izabella királyné 1519-1559*, - hiv. 1229 Bp, MTA, 1901

Ezek alapján jogosan feltételezhetjük, hogy 1602-ben Báthory kényszerből, Rudolf jóindulatának elnyerése céljából - a levél alapján gyóntatója rábeszélésére - odaajándékozta az egykori csúcspdísz a Habsburg uralkodónak. Valószínűleg Rudolf Báthorytól azt is tudta, hogy a dísz a nem is olyan régen még tekintélyes Magyar Királyság koronájának a csúcspdísz volt, hiszen nyilvánvalóan érdekében állt Báthorynak, hogy az ajándéka különleges értékét megossa jövőbeli patrónusával. Talán csak véletlen, de gyanúra ad okot az is, hogy pontosan ekkor, 1602-ben készítette Rudolf a koronáját. Az is lehetséges, hogy az új ajándékának a különleges, patinás múltja inspirálta őt arra, hogy saját személyes koronát csináltasson magának, és ő maga hordhassa a Magyar Királyság legfőbb középkori ékességét – ekkor ugyanis az még nem osztrák birodalmi korona, hanem az ő magánkoronája volt.

Létezik azonban még néhány olyan tárgyi megfigyelésem, amik az előbbieket valószínűsítik.

1. A kamelaukion típusú koronák egy részénél a csúcspdísz liliomra emlékeztet – talán azt is jelképezi. A drágakő foglalatot itt nem gyöngyök veszik körbe úgy, mint Konstancia koronájánál, hanem valamilyen alsó dísz, ami a foglalat része lehet - ezért az valóban hasonlít a liliom ábrázolásokra. Roncaroli levelében is így ír a díszről: „egy liliom, vagy hasonló”.

2. A foglalat egy kereszthez csatlakozik, ami viszont indokolhatja, hogy a lengyel források miért említenek keresztet. A kereszt egyenlő szárakkal rendelkezik, és azok végén háromkaréjos díszítés van kialakítva. Ez igen hasonlít pl. a bizánci típus ereklyetartó keresztetekre, amelyek különösen a 12. - 13. században – a keresztpánt készítésének időszakában - igen népszerűek és elterjedtek voltak.

Bizánci típusú ereklyetartó keresztetek a 12.-13. századból

3. A kereszt zománc motívumai nagyon hasonlítanak ahhoz, amit a 12-13.sz. palermói, és a Szent Korona Pál apostol zománclemezén látni. Ugyanakkor ha jól figyeltem meg, Rudolf koronáján csak itt, a csúcspdísz keresztjén jelenik meg ez a motívum.

A kereszt és a drágakő foglalatának liliomos ívét összeforrasztották¹⁹(felső piros nyíl). A koronát vizsgáló osztrák szakértő ebből egy esetleges korábbi sérülésre következtet, de talán más oka van ennek. További vizsgálatokat igényel annak eldöntése, hogy a liliomos foglalat, a kereszt, vagy akár mindkettő lehet-e III. Béla korából való? Azok összeforrasztása mikorra tehető? A keresztben, és a liliomban látható, részben sérült fehér zománc lehet, hogy II. Rudolf átalakításának az eredménye, hogy az egységesebbnek tűnjön a koronán máshol alkalmazott fehér zománcdíszítésekkel? Ki lehetett-e egyáltalán cserélni a keresztben a korábbi zománcdíszítést? Szintén kérdés, hogy a zafír stifttekkel való rögzítése mikori szerelésre utal.(alsó piros nyíl)

További vizsgálatok nélkül csak az előzetes véleményemet oszthatom itt meg: a zafír talán már foglalattal együtt érkezett III. Béla udvarába Bizáncból. (Mintha más lenne a két arany rész színe.) A keresztet a Szent Korona készítésekor forrasztotta hozzá az ötvös. Ha nem az eredeti zománc szerepel az aranyrekeszekben, akkor azt Prágában azért cserélték ki fehér színűre, hogy a korona egységesebb legyen. Talán ezt a célt szolgálta a kereszt közepén látható apró drágakő is.

¹⁹ videó: <https://www.youtube.com/watch?v=LenFiCX5apl>

Van még egy olyan részlet a kereszten, ami a csúcspdíz történetét, de legalábbis a kereszt másodlagos használatát erősíti meg. Ott, ahol a kereszt csatlakozik a koronához, az alsó, középső karj hiányzik (piros nyíl), mert az a forrasztás során beleolvadt egy négyzetes aranylemezbe. A Rudolf korona örvöse elképesztően kifinomult munkát végzett az egész koronán, és elképzelhetetlen, hogy a kereszt megcsonkításával oldotta volna meg annak rögzítését, ha rajta múlt volna. Azt viszont tudjuk, hogy János Zsigmond láncon hordta a nyakában az ereklyét, ezért ő forraszthatta rá így az arany talpacskát.

Végezetül van még egy feltétele annak, hogy az eredeti sejtésünk igaznak bizonyulhasson. Roncaroli levelének részletéből nem derül ki, hogy a dísz ajándékozása a levél írásakor történt-e, vagy csak mint fontos részletet megemlíti benne a korábbi eseményt. Ha a teljes eredeti kézirat szövege alapján az derül ki, hogy a levél írásakor ajándékozta oda Báthory Zsigmond az ereklyét, akkor 1602-ben az nem kerülhetett a korona tetejére. Ez esetben legfeljebb az jöhetne szóba, hogy a becses ereklyét utólag rögzítették a koronán.

VIII. Összegzés. Mit tudunk ezek után elmondani a Szent Korona első fél évezredéről?

I. Géza második felesége – Szünadéné(?) – 1074 körül magával hozott Bizánzból egy valószínűleg az esküvőjére készített női koronát. A Dukász kép ekkor még illett a foglalatba, de az nem pontosan szemben helyezkedett el a görög Krisztus lemezzel. A függőkből öt darab volt, azokon a helyeken, ahol a szemek ma is megtalálhatóak. A függők alján a ma is látható három osztatú almandin díszek voltak, de azok nem a mai láncokra voltak rögzítve – talán inkább egy gyöngysor végére. III. Béla Bizánccal kapcsolatos hatalmi ambíciói arra vezettek az 1190-es években, hogy egy bizáncias koronát készíttessen magának. Ehhez a kincstárban lévő görög koronát akarta egységes formában átalakítani úgy, hogy hozzá terveztetett egy latin keresztpántot. A keresztpánt elkészítéséhez olyan ötvösmestereket fogadott fel a király, akik korábban talán szicíliai műhelyhez kötődtek közvetve, vagy közvetlenül. A görög koronán lévő zománcképek miatt a keresztpántra is azokat terveztek elhelyezni, és az egységes mű látszatának elérése érdekében figyelembe vették a Krisztus lemez motívumait és méreteit egyaránt. Az átalakítás folyamata során kiderült, hogy a Dukász lemez látványosan el van tolódva a keresztpánthoz képest, ezért abból kivágtak kb. 4-5mm-t, és az abroncs egyik oldalát megrövidítve korrigálták azt. A Dukász lemezt esetlegesen tudták csak rögzíteni a csökkentett méretű foglalatához. A kamelaukioni koronák mintájára a keresztpánt tetejére egy drágakövet terveztek, és azt a latin Pantokrátor lemez közepén előre kialakított helyen rögzítették. Elképzelhető, hogy ez egy nagy méretű kék zafírt volt, lilomos alsó foglalattal, ami egy egyenlőszárú kisméretű kereszten helyezkedett el – ez ma az osztrák császári korona csúcspdísz. A korona bélése szintén a bizánci koronák mintájára arannyal átszótt szövet lehetett, drágakövekkel ékesítve. A keresztpántok szélén váltakozó vörös almandinok, és fehér gyöngyök, a talán pont ekkoriban

kialakulóban lévő magyar uralkodói dinasztia heraldikai színeit jelezték. A Szent Koronának, mint Szent István koronájának a hagyománya csak később alakult ki. Az 1250-es évektől jelenik meg a Szent Korona kifejezés, és vagy valóban volt valamilyen másodlagos relikvia – akár maga a zafír -, ami ezt indokolta, vagy csak a Szent Korona kiemelkedő tekintélye, és szerepe miatt alakult ez ki. A következő évszázadok alatt nem tudni, hogy a néha hanyattatott sorsú Szent Koronát pontosan mikor, milyen sérülések érhatték, és azt kik, milyen módon javították. Mielőtt az utolsó magyar király, Szapolyai János özvegye, Izabella átadta azt I. Ferdinándnak, a csúcspdízét leszedte, és fiának adta, akitől rövidesen Báthory Zsigmondhoz került. Lehetséges, hogy ő azért, hogy II. Rudolf kegyét elnyerje, ezt odaadta a neki, aki ezen felbuzdulva saját koronát készíttetett, és az ereklyét némi átalakítás után a magánkoronájának a tetején helyezte el. Valószínűleg még ezelőtt, a 16. század folyamán pótolták a Szent Korona csúcspdízét a ma is látható kereszttel, amit kíméletlen módon a Pantokrátor zománcképét átfúrva rögzítettek. Lehetséges, hogy a függők láncai is ekkor kerültek a helyükre, valamint a függők díszzeit is ekkor másolták le, és bővítették ki azok számát kilencre. Ezek rögzítése sem történt nagy odafigyeléssel, és az abroncson átfúrt lyukakba kerültek az új függők.